

BIM Application For Material Quantity Take-Off For Concrete Structures: State-Of-The-Art

Erissa Mie Kinoshita¹, Isabelle Rocha Castellano², José Carlos Lopes Ribeiro³, Kléos Magalhães Lenz⁴,
José Maria Franco de Carvalho⁵, Diôgo Silva de Oliveira⁶

¹Universidade Federal de Viçosa, Brasil, erissa.kinshita@ufv.br ²Universidade Federal de Viçosa, Brasil,
isabele.castellano@ufv.br ³Universidade Federal de Viçosa, Brasil, jcarlos.ribeiro@ufv.br ⁴Universidade Federal de Viçosa,
Brasil, kleos@ufv.br ⁵Universidade Federal de Viçosa, Brasil, josemaria.carvalho@ufv.br ⁶Universidade Federal de Viçosa,
Brasil, diogooliveira@ufv.br

Resumo

O *Building Information Modeling* (BIM) vem transformando a produção e gestão de levantamento de quantitativos (QTO) ao permitir a extração automática, substituindo processos manuais por métodos mais ágeis e precisos. Este artigo, uma revisão sistemática da literatura e análise bibliométrica de 43 artigos (2015 a 2025) explora métodos, tendências e lacunas no QTO para estruturas de concreto armado em BIM. A pesquisa foca no levantamento de quantitativo de fôrmas e metodologias de extração de quantitativos, com foco em elementos estruturais, identificou tendências da aplicação de algoritmos, sistema de parametrização, abordagens ontológicas e semânticas e a consideração das interseções entre os elementos estruturais. No entanto, a automação de QTO ainda depende de bancos de dados bem estruturados, qualidade do modelo e interoperabilidade eficaz entre softwares, frequentemente via *Industry Foundation Classes* (IFC) ou *plugins*. Esta pesquisa busca contribuir para futuras investigações, ao consolidar as melhores práticas em quantitativos de materiais para orçamentos.

Keywords: BIM, Review, Quantity Take-off, IFC

DOI: [10.5281/zenodo.18433072](https://doi.org/10.5281/zenodo.18433072)

1. Introdução

A extração de quantitativos de materiais é uma das aplicações mais relevantes do *Building Information Modeling* (BIM) no setor de Arquitetura, Engenharia e Construção (AEC), substituindo métodos manuais, tradicionalmente suscetíveis a erros, por processos mais ágeis e precisos. O BIM não se limita à representação geométrica, mas incorpora também dados com informações atualizadas em tempo real em ambientes colaborativos. Entre suas diversas aplicações destaca-se o QTO que facilita a geração automática de quantitativos com maior confiabilidade (Eastman, C. *et al.*, 2018). Essa capacidade é fundamental para melhorar a eficiência no planejamento e no processo de orçamentação e controle de custos em projetos de construção.

O BIM não apenas possibilita a automatização da extração de quantitativos, mas também permite a atualização dinâmica dos dados conforme o projeto evolui, reduzindo retrabalhos e melhorando a coordenação entre as disciplinas (Eastman *et al.*, 2018). No entanto, a geração automática de quantitativos ainda depende de bancos de dados bem estruturados e, em muitos dos casos, da interoperabilidade com softwares especializados por meio da exportação em IFC ou do uso de *plugins* para garantir a compatibilidade entre diferentes plataformas (Ferreira, 2015; Monteiro, A. e Poças Martins, J., 2013).

Outro desafio crítico é a conexão entre os modelos BIM e diferentes bases de dados de custos amplamente utilizados no mercado. No Brasil, tem-se como exemplo a utilização do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) e da Secretaria de Estado de Infraestrutura (SEINFRA). A falta de integração automatizada exige atualizações manuais de índices e preços, aumentando os riscos de inconsistências devido à variação regional e à frequência de reajustes (ABDI, 2017).

Este estudo apresenta uma revisão bibliográfica do estado da arte do levantamento e extração de quantitativos, voltados a estruturas de concreto armado, pela metodologia BIM. Tem-se por objetivo a análise crítica das abordagens existentes de desenvolvimento e aperfeiçoamento de soluções no QTO de materiais mais precisos e automatizados que auxiliam na orçamentação. Além disso, busca-se identificar os principais desafios e limitações nessa área. A análise crítica desse tema justifica-se pela necessidade de otimizar os processos de orçamentação, reduzindo retrabalhos, desperdícios de materiais e alinhando-se às normas internacionais como a ISO 19650.

2. Desenvolvimento

2.1. Considerações Iniciais

O QTO de materiais é normalmente obtido com base em desenhos 2D ou 3D fornecidos pelo projetista considerando-se as dimensões especificadas e suas características técnicas. Esse processo é uma das tarefas desenvolvidas, e necessária ao processo de orçamentação, ao aspecto crítico do gerenciamento de projetos, influenciando a estimativa de custos, a alocação de recursos e os cronogramas do projeto. O levantamento pode envolver elementos de naturezas lineares, superficiais ou de áreas, volumétricos, de peso e adimensionais (caso de serviços), conforme Mattos (2006). A estimativa orçamentária precisa dos quantitativos de materiais precisos, de modo a minimizar as discrepâncias entre os custos planejados e reais. Porém, no método convencional, esse processo demanda leitura de projeto, cálculos de áreas e volumes, consulta de tabelas de engenharia, tabulação de números entre outros.

No contexto BIM, o processo centraliza-se em um modelo tridimensional (3D) parametrizado. Este modelo não é apenas uma representação geométrica, mas um repositório dinâmico onde as informações podem ser verificadas e armazenadas (Parreira, 2013). A associação intrínseca entre o modelo 3D e suas propriedades geométricas permite uma significativa automatização dos processos de QTO. Desse modo, esses valores podem ser extraídos diretamente do modelo e atualizados, eventualmente, à medida que o projeto sofre alterações (Sampaio, 2017).

3. Método

Realizou-se uma revisão sistemática da literatura e análise bibliométrica com bases na metodologia utilizada na pesquisa de Santos *et al.* (2017) com o objetivo de identificar as tendências e desafios em estudos recentes e relevantes na área. A análise bibliométrica consiste em seis etapas principais (Figura 01).

- I. Busca por palavras-chave na base de dados *Web of Science* e *Scopus*;
- II. Definição de parâmetros de busca por título, resumo e palavras-chaves;
- III. Aplicação de filtros nas pesquisas de dados;
- IV. Exclusão de duplicatas e artigos que não abordam a extração de quantitativos de materiais em BIM;
- V. Categorização dos artigos com base no conteúdo.

Figura 1 - Processo da metodologia utilizada. Fonte: Os Autores, 2025

Buscou-se por palavras-chaves nos bancos de dados *Scopus* e *Web of Science*, adotadas por serem as principais fontes de pesquisa científica internacional na área de Engenharia Civil e Construção, garantindo acesso a artigos revisados por pares e de alto impacto. Realizou-se a busca para os parâmetros "título do artigo, resumo, palavras-chave" utilizando as palavras-chave: ("BIM" OR "Building Information Modeling" OR "IFC") AND ("quantity take-off" OR "QTO" OR "quantitat* extract*" OR "quantit* estimat*") AND ("structure" OR "concrete" OR "reinforcement" OR "column" OR "beam" OR "formwork"). A escolha dessas palavras foi uma estratégia para abranger os aspectos técnicos da extração de quantitativos voltados às estruturas de concreto armado. Asteriscos (*) foram utilizados para incluir diferentes ortografias e gramáticas como, por exemplo, *quantitative extraction* ou *quantitative extrating*. A busca identificou 61 artigos. Em seguida, refinou-se a busca para artigos científicos escritos em inglês, na área de engenharia e ciência da computação no intervalo de tempo entre 2015 e 2025, o que resultou em 44 artigos. Posteriormente, os resultados brutos foram exportados para o gerenciador de referências *Zotero*, onde foi realizado uma segunda busca

para eliminar os artigos duplicados e daqueles que não tratavam sobre a extração de quantitativos de materiais em BIM de forma automatizada e manual, resultando nos 43 artigos utilizados neste estudo.

4. Resultados

4.1. Análise Bibliométrica: Contexto

No *Web of Science e Scopus* iniciou-se a busca quantitativa de artigos referentes à temática do BIM identificando 17.318 artigos. O refinamento da busca, voltada ao levantamento de quantitativos, identificou 183 artigos. A Tabela 01 apresenta o número de 44 artigos identificados quando realizado o refinamento da busca voltada a elementos estruturais da construção no intervalo de 10 anos (2015 a 2025). Esses números demonstram que ainda existem poucas pesquisas voltadas nessa área.

Tabela 1 - Número de artigos encontrados pelas palavras chaves

Palavras Chaves	Número de Artigos
"BIM" OR "building information modeling "	17.318
("BIM" OR "building information modeling ") AND (" quantity takeoff " OR " quantity take-off " OR " qto " OR " quantitat* extract* " OR " quantit* estimat* "))	183
("BIM" OR "building information modeling ") AND (" quantity takeoff " OR " quantity take-off " OR " qto " OR " quantitat* extract* " OR " quantit* estimat* ") AND (" structure " OR " concrete " OR " reinforcement " OR " column " OR " beam " OR " formwork"))	44

Fonte: Os Autores, 2025

Para a análise bibliométrica, os dados dos 43 artigos selecionados foram processados no software *VOSviewer*, criando redes de ocorrência de termo chave (Figura 02).

Figura 02 – (A) Visualização em sobreposição da rede de ocorrência das 39 palavras-chave mais utilizadas (excluindo o termo genérico “architecture design”) (B) Correlação da palavra *Quantity Take-off*. Fonte: Elaborado pelos autores, utilizando VOSviewer, 2025.

A correlação de palavras chaves aponta que o QTO está conectado diretamente aos termos BIM, fôrmas, concreto armado, estimativa de custo e a análise estrutural (Tabela 02).

Tabela 02- As 10 Palavras chaves mais relevantes

Palavras Chaves	Número de Ocorrências	Total de interligações
<i>Building Information Modeling</i>	41	268
<i>Information Theory</i>	10	88
<i>Quantity Take offs</i>	18	116
<i>Cost Estimating</i>	9	69
<i>Project management</i>	9	67
<i>Construction</i>	6	56
<i>Construction Industry</i>	7	56
<i>Construction Projects</i>	7	55
<i>Cost benefit analysis</i>	6	46
<i>Formwork</i>	5	36

Fonte: Adaptado pelos autores, utilizando VOSviewer, 2025

Figura 3 - Publicações ao longo dos anos. Fonte: Adaptado do *Scopus*, 2025

A pesquisa bibliométrica no intervalo de 2005 a 2015, realizada por Santos *et al.* (2017), observou que haviam poucos estudos sobre a QTO de materiais de ferramentas BIM ou mesmo no uso de BIM em processos de estimativa de custos. Contudo, a Figura 03 indica que houve um avanço e interesse significativo no número de pesquisas após o ano de 2015, principalmente no ano de 2024, com 12 publicações na área em 52 artigos obtidos pela análise do *Scopus*. Além disso, existe uma sazonalidade entre as publicações ao longo dos anos (Figura 03). O maior interesse nas pesquisas está nos países Portugal, Canadá, China, Alemanha e Estados Unidos, contribuindo em conjunto com 19 pesquisas na área (Figura 04).

Figura 4 - Publicações ao redor do mundo. Fonte: Adaptado do *Scopus*, 2025

4.2. Levantamento de quantitativos de fôrmas

As fôrmas são estruturas temporárias para moldar e sustentar o concreto fresco até atingir a resistência suficiente para que uma estrutura se mantenha de forma autônoma (ABNT, 2009). Sua função vai além do simples molde, garantindo precisão geométrica e qualidade do acabamento das estruturas. As fôrmas podem ser confeccionadas em madeira, plástico, alumínio ou aço, e seu dimensionamento influencia diretamente no custo, no tempo de execução e na segurança da obra (Brózda & Selejdak, 2019). Nos casos das fôrmas de madeira, amplamente utilizadas, encontram-se os seguintes componentes: chapa compensada (resinada, plastificada), sarrafo, prego, desmoldante.

No cenário do BIM, muitas empresas não realizam o projeto de fôrmas para a extração do quantitativo dos materiais, adotando assim extrações a partir do Softwares (Revit, Eberick, Edilus, entre outros) ou extensões como o *Sofistik BIM Tools* que disponibiliza interfaces para cálculo da área de fôrmas a partir da inserção de dados como aberturas em paredes, laje e vigas e o ângulo mínimo. Entretanto, ressalta-se que a automação não dispensa o olhar crítico. Conforme apontado por Sampaio *et al.* (2021), o orçamentista precisa ter um domínio profundo das ferramentas e ser capaz de julgar e validar os resultados.

Estudos recentes demonstram um interesse comum em superar as limitações dos métodos tradicionais de quantificação e estimativa de custos na construção (Ergen; Bettemir, 2024). O BIM é apresentado como uma solução tecnológica para esses desafios, devido à sua capacidade de criar modelos virtuais ricos em informações. Diversas pesquisas buscam aprimorar a precisão e automação do QTO de fôrmas. Ergen & Bettemir (2024) e Wu *et al.* (2018), por exemplo, que focam diretamente na quantificação “exata” e automatizada de itens de construção. Eles destacam a importância das relações semânticas e/ou localização dos termos atribuídos entre os elementos para calcular as interseções e sobreposições, garantindo maior precisão no levantamento conforme a modelagem dos objetos e diminuição de desperdício de materiais.

No estudo de Ergen & Bettemir (2024) o QTO de andaimes para fôrmas envolve o cálculo da multiplicação da área da fôrma da laje pelo pé direito arquitetônico e somando os volumes obtidos para vigas. O tipo de construção de andaimes é determinado considerando as dimensões da estrutura e as relações semânticas. O QTO das fôrmas pôde ser calculado considerando as áreas de contato entre elementos (vazios) e suas dimensões, ou utilizando extensões específicas do software BIM. Em uma abordagem complementar, Pham *et al.*, (2024) propõe um fluxograma e um *plugin* para extração automática e diária de volumes de concreto e áreas de fôrmas a partir de modelos BIM. Foi implementado um algoritmo em C# usando interface de programação de aplicativo (API) no Revit. O algoritmo detecta a sobreposição por meio de dados das arestas da geometria. A maneira de calcular, por exemplo, a área de fôrma de uma viga é somar todas as faces circundantes e uma face inferior, menos as sobreposições das vigas.

As análises comparativas do QTO de fôrmas, baseadas em metodologias CAD e BIM, como as realizadas por Saputra *et al.* (2024) e Sampaio *et al.* (2021), oferecem percepção de desempenho da metodologia BIM. Saputra *et al.* (2024) atuam como um contraponto ou alerta, mostrando que,

embora a tecnologia traga benefícios, ainda existem limitações significativas na precisão do QTO de concreto (7,09% de desvio) e reforço (14,78% de desvio) em projetos de ponte, especialmente quando o software não se alinha com as normas locais. Isso enfatiza a necessidade de que os algoritmos, como os desenvolvidos por Ergen & Bettermir e Wu *et al.*, sejam adaptados às regulamentações específicas.

Sampaio *et al.* (2021) realizaram a extração do quantitativo com o auxílio da extensão *Sofistik BIM Tools*, onde existe uma interface de cálculo da área de formas a partir da inserção de dados como aberturas em paredes, laje e vigas e o ângulo mínimo. Porém, destaca-se que o orçamentista deve ter conhecimento da ferramenta e ser capaz de julgar e validar os resultados obtidos.

Khosakitchalert *et al.*, (2018, 2019) contribuíram com técnicas baseadas na subtração de áreas de interseção para determinar superfícies expostas de fôrmas. Os autores propuseram um método para eliminar as regiões sobrepostas entre cada elemento de concreto moldado in loco. Os elementos de concreto são combinados em uma geometria integrada, e a partir dessa geometria determina-se as superfícies de fôrmas.

Sampaio *et al.* (2023) modela os elementos de fôrmas como elementos de parede feitos de madeira associado a períodos temporários de permanência no cronograma para permitir a simulação da obra com realismo. A extração do quantitativo desses materiais foram extraídos do próprio Revit. Por fim, a pesquisa de Neiva Neto & Ruschel (2015) propõe uma biblioteca de componentes para o projeto de fôrmas de madeira, incluindo usos de BIM tais como a modelagem, a quantificação, a simulação 4D e procedimentos associados. Este estudo enfatiza a importância da padronização de componentes e da colaboração interdisciplinar para otimizar o uso do BIM no projeto e gestão de fôrmas.

Singh *et al.*, (2019) exploraram o uso API e algoritmos de cálculo para criar automaticamente modelos de fôrma para paredes de concreto em um modelo BIM. Complementarmente, Cho & Chun, (2015) propuseram um sistema automático para a quantificação de fôrmas de concreto. Esse sistema opera com base nas informações de dimensões e áreas dos elementos estruturais de concreto, calculando as quantidades de fôrmas por meio de seus algoritmos. Contudo, uma limitação dessa abordagem reside na forma como os elementos estruturais são processados separadamente. Isso acarreta um problema significativo: as áreas de intersecção entre os elementos estruturais são contabilizadas como excedentes.

Alguns estudos criaram componentes de fôrma de concreto em um modelo BIM usando métodos manuais ou automáticos para obter o quantitativo de materiais necessário. Outros estudos desenvolveram algoritmos para calcular a quantidade de fôrma a partir de elementos. Alguns autores consideram as interseções entre os elementos e outros consideraram elementos separados, podendo gerar valores excessivos nos quantitativos.

4.3. Levantamento de quantitativos de elementos estruturais

A busca pelo QTO para elementos estruturais em ambientes BIM é vital para a precisão e eficiência do processo de orçamentação. Liu *et al.* (2022) enfatizam a importância da geometria e da semântica em objetos 3D para a precisão do QTO, propondo uma estrutura que integra informações semânticas utilizando o padrão IFC e as normas do *Standard Method of Measurement* (SMM) diretamente nos modelos. Essa abordagem, não apenas demonstra precisão e conformidade com as normas, mas também a capacidade dos algoritmos lidarem com diferentes métodos de criação de modelos, melhorando a interoperabilidade e permitindo uma auditoria semântica eficaz, capaz de identificar e possibilitar a correção de erros. Um dos diferenciais notáveis é a capacidade de reconhecer e corrigir automaticamente de atributos mal escritos, garantindo a integridade dos dados e a confiabilidade do processo.

Em uma linha complementar focada na precisão, Sampaio *et al.* (2023) utilizaram o sistema de parametrização para obter o peso das armaduras, adicionando a densidade do aço como um parâmetro diretamente nos objetos paramétricos. De forma mais abrangente, Ergen & Bettermir (2024) desenvolveram algoritmos ontológicos para o QTO de elementos de concreto armado com o objetivo de superar as imprecisões dos softwares existentes. Seus algoritmos identificam elementos

estruturais adjacentes ou sobrepostos por meio de um escaneamento detalhado. Por exemplo, o método *find-overlapping* foi usado para detectar vigas adjacentes a colunas. A vizinhança de lajes é determinada pela comparação de paredes de nós circundantes e comprimentos laterais. O resultado apresentou desvios muito pequenos (0,004% para concreto e 0,157% para fôrma) em comparação com valores reais e foram considerados superiores aos softwares comerciais que apresentavam desvios de 4% a 27,2%. O cálculo do comprimento e espaçamento de armaduras foram calculados com base em relações semânticas e detalhes específicos (por exemplo, normas turcas, Eurocode 2, ACI).

Sampaio *et al.* (2021) afirma que o processo automático de QTO é mais prático, preciso, ágil e eficaz do que os métodos tradicionais bem como auxilia na identificação de erros e omissões da lista de quantitativos. No que diz respeito especificamente às armaduras, Lim *et al.* (2016) propuseram um algoritmo para a geração de quantitativos de barras que se baseia nas informações do projeto estrutural, os autores desenvolveram uma equação matemática representativa que aplica variáveis de acordo com o tipo de vergalhão e a condição de contorno; além disso, os coeficientes ou especificações de normas são inseridos em um banco de dados, permitindo o funcionamento automático do algoritmo. Esse modelo demonstrou eficiência e precisão na geração de quantitativos de armaduras.

Tokla & Subsomboon (2020) desenvolveram um algoritmo de aplicativo BIM (*AECOSim Building Designer V8i* e utilizam o Microsoft Excel para o banco de dados personalizados) focado numa EAP e *templates* personalizados. Os autores apresentam um algoritmo que estima os custos de construção ao integrar modelos 3D com bancos de dados personalizados e modelos especializados. O algoritmo gera uma EAP vinculada a uma lista de quantitativos, facilitando a estimativa automática de custos. Os dados da lista de quantitativos são então vinculados a modelos especializados no Excel, que por sua vez buscam os custos unitários no banco de dados personalizado para gerar a lista de estimativa completa e os custos totais.

4.4. Interoperabilidade e IFC do QTO

A interoperabilidade é um conceito fundamental para a eficácia da aplicação de BIM, especialmente no que tange ao QTO. O IFC é um esquema padrão internacional de formato aberto, para representação de informações da construção, desenvolvido pela *BuildingSMART*. Ele permite que diferentes softwares troquem dados e operem sobre essas informações de forma fluída, um requisito importante para a colaboração de equipes e movimentação de dados entre diferentes aplicações BIM (Eastman *et al.*, 2018).

A utilização do IFC como formato padrão tem o potencial de resolver os desafios da troca de dados e impulsionar a ampla adoção do BIM na automação do QTO. Choi *et al.*, (2015) corroboram com essa perspectiva, propondo um sistema QTO baseado em *Open BIM* que integra modelos IFC. O objetivo principal é aprimorar a confiabilidade de estimativas iniciais da estrutura de edifícios, visando maior precisão e confiabilidade na fase inicial de projeto. O processo abrange a criação de estimativas esquemáticas, a verificação de dados, a verificação da qualidade dos dados e o cálculo do QTO. Porém, é importante reconhecer que a complexidade do sistema de classificação utilizado para organizar as medições de quantitativos ainda se configura como um dos desafios associado ao QTO, conforme apontado por Monteiro & Poças Martins (2013).

Para otimizar o QTO, pesquisas têm explorado abordagens semânticas e ontologias. Liu *et al.* (2016), por exemplo, desenvolveram uma abordagem semântica baseada no estabelecimento de relações de entidade entre elementos estruturais que compõem a ontologia, os materiais e a mão de obra relacionados ao QTO. Esse sistema inclui um analisador sintático de modelos BIM do Revit e uma interface gráfica de usuário (GUI) de pesquisa, que permite consultas semânticas no modelo ampliado por ontologia. Isso possibilita, derivar informações detalhadas sobre as interseções das paredes com base em dados espaciais e geométricos otimizando o QTO. A abordagem também propôs extrações de dados dos modelos Revit via API, demonstrando a eficácia na integração semântica e na

automatização do levantamento de quantitativos, reduzindo erros. Porém, a aplicação dessas abordagens depende do enriquecimento semântico prévio dos modelos.

Outra contribuição relevante para a precisão do QTO em modelos IFC vem de Akanbi *et al.* (2020). Eles introduziram o método D-READ (*Data-Driven Reverse Engineering Algorithm Development*), uma abordagem inovadora para desenvolver algoritmos de QTO baseados na análise geométrica de modelos IFC. O D-READ incorpora as *Model View Definition* (MVDs), para validar modelos IFC provenientes de softwares BIM convencionais. Ele identifica e analisa as representações geométricas dos objetos, validando sua interpretação e buscando padrões na estrutura de dados IFC. Essa metodologia e algoritmos desenvolvidos demonstram resultados de QTO consistentes com os principais softwares comerciais. Além disso, enquanto ferramentas existentes sofrem com limitações de interoperabilidade, os algoritmos D-READ processaram modelos de diversas fontes, evidenciando sua robustez e potencial para aprimorar a interoperabilidade no BIM.

A qualidade da informação em modelos BIM é, de fato, um fator crítico que impacta diretamente a precisão das estimativas de custos, como destacado por Moreira *et al.* (2025). Essa pesquisa se concentra em melhorar a confiabilidade do QTO por meio da colaboração e interoperabilidade focando em um fluxo de trabalho para verificar os requisitos de QTO usando informações do IFC. Empregando a metodologia *Design Science Research* (DSR), o estudo utilizou um *script Python* para validar o impacto do modelo em diferentes exportações de software estrutural e modificações de projeto. Apesar dos avanços, o protocolo identificou desafios, como a incapacidade de associar claramente colunas e armaduras de aço em alguns projetos, exigindo o uso de dados personalizados. Os autores (Choi *et al.*, 2015; Liu *et al.*, 2016; Akanbi *et al.* 2020) reforçam que a qualidade da informação permanece como o principal fator que pode comprometer a precisão da estimativa de custos.

4.5. Desafios observados

A metodologia BIM vem transformando a forma como os projetos são realizados, introduzindo modelos 3D que facilitam a compreensão e a detecção de inconsistências. Embora o levantamento de QTO seja um de seus grandes atrativos, sua aplicação em projetos estruturais de concreto enfrenta desafios técnicos, normativos e operacionais que precisam ser solucionados para garantir maior precisão dos QTO.

Um dos principais pontos de discussão entre os pesquisadores é a qualidade da modelagem. Embora o BIM possibilite representações detalhadas, os quantitativos só serão precisos se a modelagem seguir critérios, evitando problemas como elementos mal parametrizados, dados inconsistentes ou a fragmentação de objetos, como as fôrmas representadas de maneira genérica (Khosakitchalert *et al.*, 2018; Olsen & Taylor, 2017). Sampaio *et al.* (2021) observaram que escadas e lajes inclinadas frequentemente apresentavam falhas na extração de áreas de fôrmas, exigindo intervenções manuais. Além disso, inconsistências nos próprios softwares podem gerar imprecisões, como erros na estimativa de volume de armaduras ou quantitativos excessivos de fôrmas por não considerarem as interseções (Khosakitchalert *et al.*, 2019; Sherafat *et al.*, 2022).

A interoperabilidade entre softwares é outro obstáculo apresentado. Apesar do formato IFC ser uma conquista em padronização, muitos softwares ainda exportam informações de forma incompleta ou incompatível. Yang *et al.* (2024) demonstram que a transferência de dados pode gerar perdas e distorções de atributos, comprometendo a acurácia dos QTO. Erros de mapeamento e tradução de arquivos IFC persistem (Akanbi *et al.*, 2020; Sampaio & Gomes, 2021; Sherafat *et al.*, 2022). Isso indica que a questão não está apenas na exportação, mas na forma como cada software interpreta e organiza os dados internos. Saavedra *et al.* (2025) reforçam que a falta de padrões de interoperabilidade pode gerar inconsistências que afetam diretamente o orçamento.

Diante dessas complexidades, a dependência humana continua sendo crucial para um processo interpretativo como o QTO. A configuração inicial e a padronização de parâmetros dependem de escolhas criteriosas dos profissionais. Além disso, os modelos padrão podem carecer da semântica necessária para um QTO preciso, que corresponda à forma como os serviços são medidos e pagos.

Erros na geometria, classificação incorreta ou atribuição inadequada de atributos podem afetar significativamente a precisão do QTO e, por conseguinte, o orçamento.

5. Discussões

A revisão sistemática da literatura e a análise bibliométrica revela um interesse crescente no uso do BIM para QTO de elementos estruturais de concreto armado, com um notável aumento nas publicações a partir de 2015, com contribuições significativas de Portugal, Canadá, China, Alemanha e Estados Unidos. Este avanço não é meramente quantitativo. Ele demonstra um contínuo refinamento dos métodos de extração. O desenvolvimento de algoritmos específicos, *plugins* e abordagens semânticas visa resolver problemas persistentes, como o cálculo de interseções de fôrmas e armaduras, que as ferramentas BIM convencionais frequentemente falham em detectar. A exploração de APIs, parametrização avançada e ontologias revela uma preocupação central com a qualidade e a confiabilidade dos dados extraídos, buscando superar as barreiras de interoperabilidade do IFC e a rigidez dos softwares comerciais.

Apesar dos avanços, persistem barreiras técnicas e operacionais. A qualidade da modelagem continua sendo determinante para a confiabilidade dos resultados, a interoperabilidade ainda apresenta inconsistências que impactam diretamente nos quantitativos. Essa realidade reforça a necessidade de padrões mais robustos de modelagem e troca de dados, além do papel indispensável da análise crítica do profissional no processo de quantificação.

Conclui-se que o estado da arte do QTO para elementos estruturais de concreto via metodologia BIM é marcado por um paradoxo: enquanto a automação promete agilidade e precisão, a sua eficácia é diretamente condicionada pela qualidade da informação e pela intervenção humana qualificada. A superação dos desafios identificados – principalmente a fidelidade da modelagem e a interoperabilidade sem perdas – exige um esforço contínuo em pesquisa e desenvolvimento de padrões. Para que o potencial do BIM seja plenamente realizado, futuras investigações devem focar na exploração de técnicas de *machine learning* em BIM, na criação de processos de auditoria de modelos e desenvolvimento de modelos semanticamente ricos, que não apenas representam a geometria, mas que incorporem a lógica construtiva e as normas de medição, pavimentando o caminho para um processo de orçamentação verdadeiramente integrado, eficiente e confiável que garanta a diminuição de desperdícios de materiais e redução dos gastos nos orçamentos.

6. Agradecimentos

Os autores agradecem ao apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) e à colaboração do grupo de pesquisa TechBIM.

Referências

- Agência Brasileira De Desenvolvimento Industrial-ABDI. Coletânea Guias Bim ABDI-MDIC. Guia 03 – BIM na Quantificação, orçamentação, planejamento e gestão de serviços da construção. Brasília, 2017. Disponível em: https://plataformabimbr.abdi.com.br/guias-normas/GUIA_BIM_03.pdf. Acesso em: 03 mai. 2025.
- Akanbi, T., Zhang, J., & Lee, Y.-C. (2020). Data-Driven Reverse Engineering Algorithm Development Method for Developing Interoperable Quantity Takeoff Algorithms Using IFC-Based BIM. *Journal of Computing in Civil Engineering*, 34(5). Scopus. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)CP.1943-5487.0000909](https://doi.org/10.1061/(ASCE)CP.1943-5487.0000909)
- Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 15696: Fôrmas e escoramentos para estruturas de concreto – Projeto, dimensionamento e procedimentos executivos. Rio de Janeiro: ABNT, 2009.
- Brózda, K., & Selejdak, J. Safety of Formworks in the Engineering and General Construction Sector. *Czsozopismo Techniczne*, v.1, n. 1, p. 284-291, 2019.

- Cho, J., & Chun, J. (2015). Cost estimating methods for RC structures by quantity takeoff and quantity prediction in the design development stage. *Journal of Asian Architecture and Building Engineering*, 14(1), 65–72. Scopus. <https://doi.org/10.3130/jaabe.14.65>
- Choi, J., Kim, H., & Kim, I. (2015). Open BIM-based quantity take-off system for schematic estimation of building frame in early design stage. *Journal of Computational Design and Engineering*, 2(1), 16–25. Scopus. <https://doi.org/10.1016/j.jcde.2014.11.002>
- Eastman, C. M., Teicholz, P. M., Sacks, R., & Lee, G. (2018). *BIM handbook: A guide to building information modeling for owners, managers, designers, engineers and contractors* (Third edition). Wiley.
- Elsevier. (2023). Abouelsevit scopus | Abstract and citation database | Elsevier. Beta.elsevier.com. <https://www.elsevier.com/products/scopus>
- Ergen, F., & Bettemir, Ö. H. (2024). Development of ontological algorithms for exact QTO of reinforced concrete construction items. *Structures*, 60. Scopus. <https://doi.org/10.1016/j.istruc.2024.105907>
- Filho, M. H. C. C., & Jacinto, M. de A. S. (2020). Automatização de orçamentos de referência para obras públicas em BIM. *RCT - Revista de Ciência e Tecnologia*, 6. <https://doi.org/10.18227/rct.v6i0.6478>
- Khosakitchalert, C., Yabuki, N. and Fukuda, T. (2019) 'Automatic concrete formwork quantity takeoff using building information modeling', in Proceedings of the 19th International Conference on Construction Applications of Virtual Reality (CONVR), pp. 21–28.
- Khosakitchalert, C., Yabuki, N., & Fukuda, T. (2018, julho 22). *The Accuracy Enhancement of Architectural Walls Quantity Takeoff for Schematic BIM Models*. 34th International Symposium on Automation and Robotics in Construction, Taipei, Taiwan. <https://doi.org/10.22260/ISARC2018/0108>
- Lim, C., Hong, W.-K., Lee, D., & Kim, S. (2016). Automatic Rebar Estimation Algorithms for Integrated Project Delivery. *Journal of Asian Architecture and Building Engineering*, 15(3), 411–418. <https://doi.org/10.3130/jaabe.15.411>
- Liu, H., Cheng, J. C. P., Gan, V. J. L., & Zhou, S. (2022). A knowledge model-based BIM framework for automatic code-compliant quantity take-off. *Automation in Construction*, 133, 104024. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2021.104024>
- Liu, H., Lu, M., & Al-Hussein, M. (2016). Ontology-based semantic approach for construction-oriented quantity take-off from BIM models in the light-frame building industry. *Advanced Engineering Informatics*, 30(2), 190–207. <https://doi.org/10.1016/j.aei.2016.03.001>
- MATTOS., Aldo Dórea. Como preparar orçamentos de obras: dicas para orçamentistas, estudos de caso, exemplos. São Paulo: Pini, 2006. 286 p
- Monteiro, A., & Poças Martins, J. (2013). A survey on modeling guidelines for quantity takeoff-oriented BIM-based design. *Automation in Construction*, 35, 238–253. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2013.05.005>
- Moreira, G. D. P., Carvalho, M. T. M., & Junior, E. R. (2025). *Ifc-Based Automated Validation of Quantity Takeoff Requirements for Cost Estimation*. SSRN. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5166143>
- Neiva Neto, R. da S., & Ruschel, R. C. (2015). BIM aplicado ao projeto de fôrmas de madeira em estrutura de concreto armado. *Ambiente Construído*, 15, 183–201. <https://doi.org/10.1590/s1678-86212015000400046>
- Olsen, D., & Taylor, J. M. (2017). Quantity Take-Off Using Building Information Modeling (BIM), and Its Limiting Factors. *Procedia Engineering*, 196, 1098–1105. <https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.08.067>
- Parreira J.P. (2013) BIM implementation in organizational processes in construction enterprises – a case study (in portugese), Master's thesis in Construction, Faculty of science and technology, New university of Lisbon, Portugal.

- Pham, V.-H., Chen, P.-H., Nguyen, Q., & Duong, D.-T. (2024). BIM-Based Automatic Extraction of Daily Concrete and Formwork Requirements for Site Work Planning. *Buildings*, 14(12). Scopus. <https://doi.org/10.3390/buildings14124021>
- Saavedra, R., Meléndez, W., & Garcés, G. (2025). Comparative analysis of quantity take-off in concrete, steel bars and formwork in apartment buildings based on CAD and BIM methodologies. *Journal of Information Technology in Construction*, 30, 159–184. <https://doi.org/10.36680/j.itcon.2025.008>
- Sampaio, A. Z. (2017). BIM as a Computer-Aided Design Methodology in Civil Engineering. *Journal of Software Engineering and Applications*, 10(02), 194–210. <https://doi.org/10.4236/jsea.2017.102012>
- Sampaio, A. Z., Antunes, B. G., & de Almeida, N. M. (2021). Quantity Take-Off Process Supported by Building Information Modeling (BIM) Methodology. Em *Advances in Science, Technology and Innovation* (p. 21–28). Scopus. https://doi.org/10.1007/978-3-030-35533-3_4
- Sampaio, A. Z., Fernandes, V., & Gomes, A. (2023). *The use of BIM-based tools to improve collaborative building projects*. 219, 2027–2034. Scopus. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2023.01.504>
- Sampaio, A. Z., & Gomes, A. M. (2021). BIM Structural Project Applied in A Case Study: Interoperability Analyses, Reinforcement Detailing Drawings and Quantity Take-off. *The Open Construction & Building Technology Journal*, 15(1), 196–213. <https://doi.org/10.2174/1874836802115010196>
- Santos, R., Costa, A. A., & Grilo, A. (2017). Bibliometric analysis and review of Building Information Modelling literature published between 2005 and 2015. *Automation in Construction*, 80, 118–136. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2017.03.005>
- Saputra, H., Pratama, R., Tita, E. E., & Yusa, M. (2024). Comparative Analysis of Quantity Take-Off Material Between Conventional Method & BIM Nemetschek Allplan Method on Bridge. *Civil Engineering and Architecture*, 12(4), 2622–2633. Scopus. <https://doi.org/10.13189/cea.2024.120410>
- Sherafat, B., Taghaddos, H., & Shafaghat, E. (2022). Enhanced automated quantity take-off in building information modeling. *Scientia Iranica*, 29(3 A), 1024–1037. Scopus. <https://doi.org/10.24200/SCI.2021.56668.4847>
- Singh, M. M., Sawhney, A., & Borrmann, A. (2019). Integrating rules of modular coordination to improve model authoring in BIM. *International Journal of Construction Management*, 19(1), 15–31. Scopus. <https://doi.org/10.1080/15623599.2017.1358077>
- Tokla, S., & Subsomboon, K. (2020). Bim-Based Simplified Approach To Automatically Estimate Building Costs For Projects In Thailand. *International Journal of GEOMATE*, 18(68), 101–107. Scopus. <https://doi.org/10.21660/2020.68.5777>
- Yang, F., Zhang, J., Wong Chong, O., & Sexton, C. (2024). Introducing Computing to Construction Management Undergraduate Students through Automated Quantity Takeoff from IFC-Based BIM. 630–638. Scopus. <https://doi.org/10.1061/9780784485231.075>
- Wu, K., García de Soto, B., Zhang, F., & Adey, B. T. (2018). *Automatic generation of the consumption for temporary construction structures using BIM: Applications to formwork*. ISARC 2018 - 35th International Symposium on Automation and Robotics in Construction and International AEC/FM Hackathon: The Future of Building Things. ResearchGate. <https://doi.org/10.22260/ISARC2018/0010>